

Ш.СЕЙТОВНИНГ «ҚОЧҚИН» ҚИССАСИДА ФОЛЬКЛОРИЗМЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6478484>

Рўзимбай Қаниязов

Қорақалпоқ давлат университети магистранти

Аннотация: Мақолада қорақалпоқ ёзувчиси Шаўдирбой Сейтовнинг «Қочқин» қиссадаги фольклоризмларнинг қўлланилиши, унинг асар композициядаги ўрни, қаҳрамон образини индивидуаллаштиришидаги бадиий функциялари аниқланади.

Калит сўзлар: адабиёт, ёзувчи, қисса, қаҳрамон, фольклоризм

Халқ оғзаки ижоди ва адабиёти "... маълум бир умумийликни - адабиёт, оғзаки санъатни ташкил қилади, гарчи улар орасидаги фарқларни этиборсиз қолдириб бўлмайди, уларнинг асосийлари дунёни турли хил идрок этиш ва воқеликни акс эттиришдир.

Шўролар даврида адабиёт ва фольклор алоқалари М.К.Азадовский, Т.М.Акимов, Е.Александровский, Н.П.Андреев, В.П.Адрианов-Перетц, А.М.Астахова, В.Г.Базанова, М.М.Бахтин, П.Г.Богатёров, А.А.Горелов, Н.Колпаков, С.Латуниа, А.Новикова, Э.В. Померанцева, В.Я. Пропп, Н.И. Савушкина, О.И.Федотовлар томонидан тадқиқ этилди.

Ўлар орасида Н.П.Андреевнинг «Адабиёт ва фольклор» тадқиқоти алоҳида ярин эгаллайди. Мақола муаллифи илк бор фольклоризм проблемасини назарий жиҳатдан тушунтиради. Унинг таъкидлагинидек, ҳар бир муаллиф-ёзувчининг қўллаган фольклор материали вазифаси жиҳатдан бутунлай бошқача ва уларнинг муаллифлик позицияси билан боғлиқ [2.67-б].

Кейинги даврларда адабиётшуносликда адабиёт ва фольклор мавзусида У.Б.Далгат, С.Ф. Елеонский, В.Е.Гусева, С.Жукас, Д.Н.Медриша, А.Ф.Лосева, И.А.Оссовецкий, В.М. Сидельниковлар тадқиқот олиб борди.

Деярли ўттиз йил мобайнида фольклор ва адабиёт масаласида икки олим П.С.Выходцев ва Л.И.Емельянов тортишади.Бу олимларнинг фольклорнинг адабиётга таъсири борасидаги қарашлари турлиша бўлишига қарамай, фольклор ва адабиётнинг ўзаро таъсири жараёнининг ўзи шубҳасиздир.

Тадқиқотчи О.Ю.Трыкова ўз мақоласида фольклоризмларнинг қўйидагича тасниф қилади:

«Халқ оғзаки ижодидан структуравий ўзлаштириш ёзувчи (онгли ёки онгсиз) ўз ижодида фольклорнинг бир ёки структуравий моделидан фойдаланганда содир бўлади.

Ўзлаштирилган мотив бадиий адабиётда индивидуал фольклор мотивларидан фойдаланишни ўз ичига олади.

Мажозий қарз олиш икки асосий шаклда ифодаланади. Биринчиси, фольклор тасвирининг санъат асарига аниқ кўчирилиши, масалан, Ўлим.

Оғзаки халқ амалий санъатининг бадиий услублари ва воситаларини ўзлаштириш алоҳида этиборга лойиқдир. Халқ оғзаки ижодининг троплари энди адабиёт учун анъанавий бўлиб қолди ва кўпинча бадиий асар контекстида фольклор сифатида тан олинмайди. Шунга қарамай, доимий эпитет ва инверсия, анафора ва антитеза, синтактик ва психологик параллелизмлар ва бошқалар каби усулларнинг фольклор поэтикасидан келиб чиқишини таъкидлаш керак»¹.

Қорақалпоқ ёзувчиси Ш.Сейтовнинг қиссаларидаги фольклоризмларни таҳлил этганимизда, муаллиф фольклор поэтикасига алоҳида урғу берганини кўрамиз.

Ёзувчи қиссаларида оддий фольклоризмлар асар ғоясини, даврнинг сиёсий-иқтисодий, тарихий ҳолатини, шароитни акс эттиришда воқеалар тасвирлада ва қаҳрамонлар тилида қўлланилган. Мисоли, «Жаў жоқ деме, жар астында» мақоли туркман босмачиси Қонлиқилич уйдан қочиб келаётган Насибалининг руўхиятидага кечирмаларини (кўрқув) тасвирлаш вазифасини ўтайди.

Қиссадаги Жуман кал ва Жангабайларнинг ўзаро мунасобатлари ҳам мақоллар орқали ўз аксини топган: «Доңыз-доңызды жарама, шағал-шағалды улыўнан танийды. Большой келген күнде түбиме усы жүўернемек жетпесе болғаны-ғо! Пәлен жерде пәлендей малы бар деп турса, үйи жаңғырдың жетимеги, бизди қурытпай кимди қурытсын!...» Бай усылай ойлады». (15-бет)

Жуман калнинг чўпони Жангабай неча йиллардан буён иш ҳақисини ола олмайди. Бай эса иш ҳақисини беришни истамайди. Жамиятдаги қизиллар билан босмачиларнинг уруши тасвири кенг тасвир этилмасдан, бой ва камғабал мунасобатлари орқали кўрсатилади. Шу боисдан фольклордан ўзлаштирган эпик образлари (бой ва камғабал) чинакам реалистлик адабиёт маҳсулига айланган.

Ш.Сейтовнинг «Қочқин» қиссаида фольклордан ўзлаштирилган бой, кал, мўлла образлари тасвирланган. Қиссадаги Жуман бой эпик достанлар қаҳраманларидаги бой образини эслатади. Ёзувчи Жуман образига кал ва тоз дея лақаб берган. «Кал» ва «тоз» эпитетлари фольклорда салбий маънога эга. «Қочқин» қиссаида ҳам салбий маънода ишлатилган.

Қиссаида инқилоб давридан кейинги фуқаролар уруши тасвирланган. Қизиллар билан босмачиларнинг тўхтовсиз урушидан, талончиликдан азият кўрган овул ўрмонзорликка кўчиб ўтади. Овулнинг ишонган мал-давлатли кишиси - Жуман кал. Бу масалада Жуман бош бўлади. Лекин Жуман калнинг тили билан дилидаги гаплар бир хил эмас. Ўз кишлокдошларига яқин, ғамхўр бўлиб гапиргани билан, босмачилар билан тил бириктирган. Жуман калнинг икки юзламачилик хулқ-атвори халқ оғзаки ижодидаги «кал» образига ўхшайди.

¹ Трыкова О.Ю. О классификация способов взаимодействия русской литературы XX века с фольклором. //Педагогический вестник. -2003. -№1.

Қиссадаги туш мотиви ҳам фольклордан ўзлаштирилган. Асар қаҳрамони Жуман калнинг бир нечта ўринда туши тасвирланган: Тўсине енип жүрген Несибелиниң лепсе экеси еди. ... Көзин жумды болды, кепинин сўйретип келеди де турадв: Жўр, жўр, дозаққа жўр, мен ҳақтан жанып питтим. Енди бейишке кетемен. Гезек сеники екен, келсин деп атыр. Бол, бол, ҳаў Жумеке, бол ақыры!... дейди апанық етип. (17-бет)

Туш мотивининг поэтик табиати Н.А.Нагорная, О.В.Федуниалар томонидан тадқиқ этилган изертленген². Ш.Исаева, З.Бекбергенова ва Ж.Қаниязоваларнинг тадқиқотларида қаҳрамонларнинг туши психологик тасвирлаш усулларинин бири сифатида ўрганилган³. Ушбу тадқиқот илмий хулосаларга суянсак, ёзма адабиётдаги тушлар қаҳрамоннинг психологик ҳолатини тасвирлайди.

² Нагорная Н.А. Поэтика сновидений и стил прозы А.Ремизова: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Самара, 1997; Федунина О.В. Поэтика сна в романа: Автореф. дис... канд. филол. наук. – М., 2003.

³ Исаева Ш. Ўзбек тарихий романларида характер руҳиятини тасвирлаш усуллари: Филол. фан. ном. ... дис. автореф. – Тошкент, 2001; Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы. – Нөкис: Илим, 2016; Қаниязова Ж. Ш.Сейтов романларида характер яратиш маҳорати. («Халқобод» роман-тетралогияси мисолида): Филол. фан. докт. ... дис. автореф. (PhD). – Нукус, 2017.